

Referencia del proyecto: PID2020-117686RB-C32

Acrónimo del proyecto: AQUASOMIC

Título del proyecto: Evaluación de la exposición humana y ambiental a contaminantes químicos de especial relevancia

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS

HISTÓRICOS DE VERSIONES		
Versión	Fecha de modificación	Cambios
1.0	22/11/2021	▪ Versión inicial

1. RESUMEN DE LOS DATOS

En este proyecto se van a generar un conjunto de datos instrumentales empíricos derivados de la determinación de contaminantes emergentes en muestras ambientales y biológicas, o bibliotecas de compuestos y espectros, la mayor parte de los mismos en formato de código abierto o acceso en abierto.

2. DATOS FAIR

2.1 Datos encontrables (incluyendo los metadatos)

Debido a la generación de un gran volumen de datos empíricos y teóricos durante el proyecto, no es posible ceñirse a un único estándar de metadatos. Siempre que sea posible, los datos experimentales estarán disponibles en hojas de cálculo (xls, xlsx, csv) o en formato texto (txt, doc, docx o pdf).

El repositorio en abierto asignará un DOI o HDL para cada conjunto de datos que facilite su identificación y citación inequívoca.

Juntamente con los datos del proyecto en abierto se proporcionarán palabras claves en el repositorio que coincidirán o se asemejen a las publicadas en el artículo científico en el que se hayan usado e interpretado dichos datos.

2.2 Datos accesibles

Los datos generados durante los estudios preliminares de los Paquetes de Trabajo estarán solo disponibles para los miembros del equipo de investigación y miembros del equipo de trabajo utilizando el espacio en la nube institucional ONE DRIVE de Office 365. Una vez publicados los artículos científicos, los datos "raw" estarán disponibles en repositorios multidisciplinares en abierto (ej. Zenodo), especializados (ej. IPCHEM) y/o repositorio institucional en abierto de la USC (Minerva). Los autores para correspondencia de los artículos científicos serán los responsables de la gestión de los datos en los repositorios indicados anteriormente.

2.3 Datos interoperables

Siempre que sea posible se utilizarán códigos estándar de fácil comprensión para usuarios de distintas disciplinas científicas; en aquellos casos que se usen códigos no estándar, se indicarán

claramente dentro del mismo archivo. Para la nomenclatura de las palabras clave de los metadatos se seguirán las especificaciones del Gold IUPAC book.

2.4 Datos reutilizables

Los datos se publicarán en abierto de acuerdo la licencia Creative Commons CC BY, juntamente con los ficheros README o descripción equivalente en el repositorio para facilitar la comprensión de los datos almacenados. La calidad del conjunto de los datos será garantizada por el equipo de investigación del proyecto coordinado y por los co-autores de cada una de las publicaciones.

Los datos estarán disponibles en el repositorio correspondiente en las condiciones indicadas en el punto 2 del PGD por un mínimo de 5 años tras la finalización del proyecto.

3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

No se prevén por el momento costes asociados al depósito de datos en las condiciones especificadas en este PGD y en el WP1 del proyecto. En caso necesario, se imputará un disco duro externo (NAS) al proyecto. Los costes de mantenimiento serán cubiertos por la institución del IP (USC) o el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA).

4. SEGURIDAD DE LOS DATOS

El Investigador principal y los responsables de cada Paquete de Trabajo indicado en la memoria científico-técnica del proyecto asumen las responsabilidades de la gestión de datos de acuerdo a las recomendaciones de MareData y siguiendo los principios FAIR. La veracidad de los datos recogidos, tanto derivados de muestras animales como humanas, se asegurará por el equipo investigador y siguiendo las aprobaciones y recomendaciones de los comités éticos correspondientes. Se asegurará la codificación de los metadatos correspondientes a los ficheros de las muestras derivadas de muestras humanas del WP 4, de tal manera que no haya posibilidad ninguna de relacionar los mismos con el individuo concreto.

5. ASPECTOS ÉTICOS

El proyecto de investigación cuenta con la aprobación del Comité Ético de Santiago-Lugo, número de autorización 2019/545 para la recogida y análisis de las muestras de orina recogidas en Santiago de Compostela entre trabajadores de la Xunta de Galicia. Todas las muestras se han obtenido con el correspondiente consentimiento informado.

6. OTROS TEMAS

Para la elaboración de este PGD se han seguido las indicaciones proporcionadas por el *European Research Council* para la gestión de datos de investigación.

7. OTRO SOPORTE EN EL DESARROLLO DEL PLAN

Copyright information:

The above plan creator(s) have agreed that others may use as much of the text of this plan as they would like in their own plans, and customise it as necessary. You do not need to credit the creator(s) as the source of the language used, but using any of the plan's text does not imply that the creator(s) endorse, or have any relationship to, your project or proposal